

ВАЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ, ЦЕННОСТИ И ПОЛЬЗА ПРОГРАММ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ

Бердиева Лола Алишеровна

Заместитель директора департамента координации деятельности системы дошкольного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258936>

Аннотация. Возраст от 0 до 3 лет является критически важным этапом в развитии человека, когда формируются ключевые навыки и структуры мозга. В этой статье рассматривается значимость внедрения программ раннего развития, их ценности и долгосрочная польза для детей, семей и общества. Приводятся примеры успешного опыта из международной практики, а также аргументируется необходимость интеграции таких программ в образовательные и социальные системы.

Ключевые слова: раннее развитие, дети 0–3 лет, когнитивное развитие, социальная поддержка, международный опыт.

Современные исследования в области нейробиологии и педагогики подтверждают, что первые три года жизни ребёнка формируют фундамент его когнитивного, эмоционального и социального потенциала. Это период максимальной пластичности мозга, когда влияние внешних стимулов играет решающую роль. Тем не менее, в большинстве стран раннее развитие детей остаётся недостаточно системным и доступным.

Цель статьи - обосновать необходимость внедрения программ раннего развития, рассмотреть их ценности и доказать их долгосрочную пользу для развития общества.

1. Значимость раннего развития детей

1.1. Нейробиологические основы

• Интенсивный рост мозга:

До пятилетнего возраста мозг ребенка обрабатывает и впитывает информацию с невероятной скоростью. В среднем каждую секунду формируется до миллиона новых нейронных связей. Этот процесс особенно активен в областях, связанных с языком, моторикой и эмоциями.

После трёх лет начинается процесс “обрезки” неиспользуемых связей, что делает стимуляцию в первые годы жизни критически важной.

• Пластичность мозга:

Пластичность означает способность мозга адаптироваться и менять свои структуры под воздействием опыта. Например, дети, которые слушают больше слов и общаются с взрослыми, демонстрируют более развитые языковые навыки. Исследования подтверждают, что качественная стимуляция в раннем возрасте повышает академическую и социальную успешность в будущем.

1.2. Роль окружающей среды

Влияние родителей и педагогов:

Заботливое и последовательное общение взрослых с ребёнком (например, чтение, игра и беседы) формирует чувство безопасности и уверенности, что является основой для изучения нового. Отсутствие качественного взаимодействия,

напротив, может привести к задержкам речи, снижению уровня внимания и проблемам с поведением.

Социальная среда:

Наличие доступных и безопасных мест для игры, хороших дошкольных учреждений и поддерживающего сообщества помогает ребёнку развивать социальные навыки и эмоциональную устойчивость.

2. Ценности раннего развития

Раннее развитие рассматривается как значимая инвестиция, имеющая как личное, так и общественное значение

2.1. Индивидуальная ценность

Развитие базовых навыков:

Ранние программы способствуют развитию языковых навыков через ежедневные диалоги, рассказывание сказок и чтение книг, что улучшает словарный запас и грамматику.

Моторика развивается через активные игры, рисование и лепку, что улучшает координацию, мелкую и крупную моторику.

Навыки саморегуляции, такие как умение ждать своей очереди, управлять эмоциями или следовать правилам, закладываются через структурированные игры и социальные взаимодействия.

Формирование устойчивой привязанности:

Привязанность к взрослым формируется через стабильное внимание, эмоциональную поддержку и заботу. Такие дети демонстрируют большее доверие к окружающему миру, лучше адаптируются к новым условиям и обладают высокой самооценкой. Отсутствие безопасной привязанности может приводить к тревожности, агрессии или трудностям в построении отношений в будущем.

2.2. Социальная ценность

Снижение социального неравенства:

Ранние образовательные программы, доступные детям из семей с низким доходом, помогают сократить разрыв в развитии, который обычно наблюдается между детьми из разных социальных групп. Дети, получившие доступ к качественному раннему образованию, лучше адаптируются в школе, демонстрируют более высокие результаты в учебе и меньше подвержены риску преждевременного завершения образования.

Укрепление семьи:

Программы раннего развития часто включают обучающие семинары для родителей, где обсуждаются методы воспитания, принципы эмоционального и когнитивного развития ребенка. Совместное участие родителей и детей в образовательных или игровых мероприятиях способствует укреплению эмоциональных связей внутри семьи.

2.3. Экономическая ценность

По данным исследований Джеймса Хекмана, инвестиции в раннее детство дают наивысшую экономическую отдачу: каждая вложенная единица приносит 7-10 единиц возврата в виде повышенной производительности труда и сокращения затрат на социальные и медицинские услуги.

Исследования показывают, что вложения в качественные программы раннего развития снижают потребность в дополнительных образовательных и социальных услугах

в будущем. Сокращается уровень преступности среди взрослых, которые в детстве участвовали в таких программах. Увеличивается вероятность успешного трудоустройства и высокого дохода во взрослой жизни.

3. Польза раннего развития

3.1. Когнитивное развитие

Ранние программы способствуют развитию:

Речевые навыки: Ранние программы включают взаимодействия, где ребенок учится строить фразы, задавать вопросы и анализировать услышанное, что улучшает языковую грамотность и коммуникативные способности.

Критическое мышление: Использование развивающих игр, таких как пазлы, конструкторы или задачи на логику, способствует развитию аналитического мышления и умения решать проблемы.

Концентрация и внимание: Регулярные занятия с определёнными задачами учат детей концентрироваться и доводить начатое до конца.

3.2. Социально-эмоциональное развитие

Программы раннего развития укрепляют:

Навыки саморегуляции: Через групповые игры дети учатся сотрудничеству, управлению конфликтами и выражению эмоций в приемлемой форме. Это создает базу для успешной социализации в школьной среде.

Эмпатия и отношения: Программы, ориентированные на совместную деятельность, развивают у детей чувство сострадания и умение взаимодействовать с разными людьми.

3.3. Физическое развитие

Двигательная активность: Регулярные игры на свежем воздухе, танцы и упражнения улучшают физическую выносливость, координацию и иммунитет.

Формирование здоровых привычек: Программы раннего развития также включают формирование полезных привычек, таких как правильное питание, соблюдение режима дня и забота о здоровье.

Каждый из этих аспектов подчеркивает, что раннее развитие не только определяет будущее ребенка, но и влияет на качество жизни общества в целом

4. Международный опыт

Южная Корея

Программа Nuri Curriculum охватывает детей от рождения до 5 лет, предлагая раннее обучение языку, математике и социальным навыкам.

Государство субсидирует участие детей из малообеспеченных семей, что способствует равенству возможностей.

Финляндия

Модель “семейных ячеек” обеспечивает поддержку родителям через образовательные программы, объединяющие уход за детьми и обучение навыкам воспитания.

Все семьи получают образовательные материалы для детей (например, книги и развивающие игрушки).

Швеция

Развитая система дошкольных учреждений с акцентом на индивидуальное развитие ребенка.

Предоставление оплачиваемого декретного отпуска на 480 дней помогает родителям уделять больше времени развитию детей.

США

Программа Head Start была создана для поддержки детей из малообеспеченных семей. Исследования показали, что её участники демонстрируют более высокие успехи в учебе и лучшее социальное поведение.

5. Рекомендации для внедрения программ

1. Государственная поддержка:

Разработка национальной стратегии раннего развития.

Субсидии для малообеспеченных семей.

2. Обучение родителей:

Создание образовательных центров, где родители могут получать знания о методах раннего развития.

3. Цифровизация программ:

Использование цифровых приложений для повышения доступности программ, особенно в удалённых регионах.

4. Мониторинг и оценка:

Введение систем оценки эффективности программ для их постоянного улучшения.

Заключение

Раннее развитие детей в возрасте от 0 до 3 лет - это инвестиция в будущее общества. Оно укрепляет когнитивные, эмоциональные и физические способности ребёнка, снижает социальное неравенство и закладывает основы для успешной жизни. Примеры Южной Кореи, Финляндии и Швеции демонстрируют, что внедрение таких программ возможно и эффективно.

Внедрение программ раннего развития на национальном уровне требует межсекторного сотрудничества и долгосрочного планирования, но выгоды - как индивидуальные, так и социальные - значительно перевешивают затраты.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Нейробиологические основы раннего развития
1. Shonkoff, J.P., & Phillips, D.A. From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. Национальная академия наук США, 2000.
2. Национальный научный центр развивающегося ребёнка (NCFCD). Раннее развитие мозга и его влияние на жизнь человека.
3. Ссылка на обзор
4. <https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3452> (BMJ, 2023).
2. Экономическая эффективность раннего детства
3. Heckman, J. The Heckman Equation: The Economics of Human Potential. Исследования о возврате инвестиций в программы раннего развития.
5. Подробнее о ROI программ. (<https://www.heckmanequation.org/>)
6. “Early Childhood Development: A Powerful Equalizer” (WHO, 2007). Доклад о роли раннего детства в уменьшении социального неравенства.
4. Социальная и эмоциональная поддержка детей и семей